

УДК 338.48 : 379.85

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/32>

S.A. Lebedeva

*г. Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации*

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА. НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ

Аннотация. Внезапное возникновение нового вируса, поразившего весь мир, нанесло сокрушительный удар по туристской отрасли. Месяцы простоя авиакомпаний, гостиниц и других предприятий, ориентированных на туристов, способствовали росту мировой безработицы и колоссальному снижению вклада туристической отрасли в мировой ВВП. Последствия пандемии, естественно, видоизменяют туристскую отрасль. Спрос потребителей туристических услуг будет в большей мере направлен на внутренний рынок, большее внимание будет уделяться путешествиям на природе вдали от больших городов и массовых скоплений людей.

Ключевые слова: туризм; кризис; COVID-19; пандемия коронавируса; восстановление сферы туризма в России

S.A. Lebedeva

Moscow, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

CONSEQUENCES OF PANDEMIC IN TOURISM. SOME WAYS TO RECOVER THE INDUSTRY

Abstract. The emergence of a new virus, that has hit the world, has dealt a devastating blow to the tourism industry. Months of downtime for airlines, hotels and other tourist-oriented businesses have contributed to rising global unemployment and a colossal decline in the travel industry's contribution to global GDP. The fallout from the pandemic will naturally reshape the tourism market. The tourists' demand will be more directed to the domestic market. The consumers will devote more attention to outdoor travel away from the cities and crowds of people.

Keywords: tourism; crisis; COVID-19; coronavirus pandemic; reconstruction of the tourism sector in Russia

Коронавирус, поразивший всю планету, стал не только тяжелым испытанием для многих стран и их населения, но и существенно повлиял на работу ряда отраслей. Самое болезненное воздействие COVID-19 оказал на сферу впечатлений, а именно туристскую отрасль и сопряженные с ней области. Весной 2020 г. вирус практически парализовал отрасль. Впрочем, это неудивительно, учитывая предпринятые различными государствами меры самоизоляции, масочного и перчаточного режимов внутри стран и закрытия внешнего авиационного и железнодорожного сообщения.

В мае 2020 г. Всемирная туристская организация озвучила три вероятных сценария восстановления туризма. Согласно первому сценарию, все государства должны были плавно открывать границы в течение лета после первой волны коронавирусной инфекции. Согласно

второму сценарию, государства должны были снимать ограничения в начале осени. А третий прогноз подразумевал постепенное восстановление туристического сектора не раньше последних месяцев 2020 г. [1, с. 48]. Действительно, в последний месяц лета некоторые страны начали открывать международное транспортное сообщение, в том числе с Россией. Например, с 1 августа были возобновлены полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Беларуссией, Казахстаном и Киргизией. С 27 сентября Российская Федерация возобновила полеты в Южную Корею. Таким образом, на 5 октября 2020 г. отечественные авиакомпании, осуществляющие регулярные воздушные перевозки, получили допуски на полеты в 24 страны [3]. Однако увеличивающееся изо дня в день с середины сентября число заболевших может значительно повлиять на попытки воскресить туристическую индустрию в ближайшем будущем.

Согласно апрельскому отчету Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council (WTTC)), влияние коронавирусной пандемии 2020 г. на мировую индустрию туризма соответствует эффекту пяти финансовых кризисов 2008 г. Мировой рынок труда потеряет более 100 млн рабочих мест, что повысит уровень мировой безработицы на 2,9%. В то же время вклад туризма в мировой ВВП сократится на 30%, что эквивалентно 2,7 трлн долларов США [9].

Для России, несмотря на предпринятые правительством меры, последствия пандемии не менее трагичны. За первое полугодие российские авиаперевозчики потеряли 121 млрд рублей [7], что значительно больше прогнозируемых весной 2020 г. значений. Пострадал также и гостиничный бизнес: в некоторых регионах в период с марта по июнь гостиницы потеряли 90% дохода [2].

Важно учитывать последствия и для населения страны, так как именно граждане формируют спрос на туристскую продукцию. Так, численность населения, занятого экономической деятельностью, составила исторический минимум за восемь лет. По отношению к октябрю 2019 г. данный показатель уменьшился на 2,2%. Соответственно, уровень безработицы в августе достиг 6,4% (Рис.).

Пандемия коронавируса сказалась и на реальных денежных доходах российских граждан. На декабрь 2019 г. размер среднемесячной номинальной заработной платы составлял 62 239 рублей [6] при индексе потребительских цен 100,36% [8]. Соответственно, реальные среднемесячные денежные доходы россиян на конец 2019 г. составляли 62 015,7 рублей. Следует отметить, что средняя номинальная заработная плата летом 2020 г. значительно снизилась, составив 50 145 рублей в месяц. При этом индекс потребительских цен к декабрю 2019 г. составил 102,88%. При таком раскладе, исходя из простых вычислений, можно заметить, что реальные среднемесячные денежные доходы населения России упали на 13 274,5 рублей за первое полугодие 2020 г. по сравнению с декабрем предыдущего года.

Рис. Показатели занятости и безработицы населения России

Источник: составлено автором на основе данных с сайта Trading Economics [5; 6]

Очевидно, что данные изменения в доходах россиян, а вместе с тем нахождение на грани банкротства многих туристических компаний изменят отечественный туризм до неузнаваемости после окончания пандемии. Разумеется, туризм как отрасль не исчезнет. Тем не менее, следует готовиться к масштабной модернизации данной сферы экономической деятельности как в мире, так и в России.

Рост уровня безработицы, снижение реальной заработной платы российского населения, значительное удешевление рубля, а также боязнь очередного заражения в случае выезда за границу послужат росту заинтересованности в отечественных туристических дестинациях и отдыху на открытом воздухе. Кроме того, последствия коронавирусной пандемии будут способствовать переориентации отечественных потребителей на более экономически доступный туристский продукт. Что касается транспортной доступности, у туристов должна быть возможность добраться до домашних туристских дестинаций на личном транспорте во избежание длительного нахождения с другими туристами в замкнутом пространстве.

Перечисленные последствия позволяют задуматься над приоритетными направлениями работы в сфере туризма и гостеприимства, а также в смежных с ними отраслях. Что касается ключевых туристских сегментов, в первую очередь следует развивать виды туризма, связанные с пребыванием на открытом пространстве. Таковыми могут стать спортивный и экологический виды туризма.

Здоровый образ жизни является трендом современности. «Активные» виды спортивного туризма, такие как пешеходный, горнолыжный, конный, велосипедный, водный

и прочие, позволяют не только познакомиться с яркими дестинациями в непривычном ракурсе, но и следовать основным веяниям моды.

Наряду с активным времяпрепровождением на открытом воздухе могут популяризоваться путешествия в национальные природные парки и заповедники. Площадь особо охраняемых природных территорий, а также многообразие климатических зон и, следовательно, разнообразие флоры и фауны делают Россию одной из самых перспективных дестинаций для развития экотуризма в мире.

Одним из направлений для продвижения «активного» спортивного и экологического туризма может стать Байкал. Однако в случае выбора данного направления российский потребитель сталкивается с рядом других проблем. К данным проблемам можно отнести дороговизну авиабилетов и отсутствие «разномастных» гостиниц. По сути, проблема транспортной доступности и неразвитой гостиничной инфраструктуры относится не только к Байкалу, но и ко всей территории Российской Федерации, за исключением десятка крупных городов. В этой связи «воскрешение» туризма после пандемии коронавируса путем популяризации и развития указанных ранее видов туризма требует от федеральных и местных органов власти, предпринимателей и других заинтересованных сторон максимального вложения в создание доступного транспорта, качественных дорог и комфортных условий проживания для отечественных туристов.

Говоря о дорожно-транспортной инфраструктуре, стоит задуматься над созданием сети баз отдыха для автотуристов на федеральных трассах, включающих не только приличные места временного проживания и общественного питания, но и заправочную станцию, охраняемый паркинг и автомойку.

Развитие гостиничной инфраструктуры в постпандемийных условиях потребует немалых вложений с точки зрения санитарного контроля. В этой связи будет эффективно развивать благоустроенные кемпинговые зоны для неорганизованных туристов, включающие паркинг, оборудованные места для разведения костров, возможность проката велосипедов или лодок в зависимости от локации.

Существующие экомаршруты также требуют модернизации. Большинство экологических троп на сегодняшний день не подразумевают долгосрочного пребывания на природе. Данные маршруты преследуют скорее экскурсионно-познавательные цели. Однако следует принять во внимание желание туристов побыть наедине с природой и продумать многодневные экологические маршруты с базами отдыха на всей их протяженности.

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что последствия COVID-19 оказались крайне тяжелыми как для мировой, так и для отечественной сферы туризма. Парализованная деятельность авиакомпаний, функционирование гостиниц на грани банкротства – только вершина огромного айсберга последствий пандемии. Несмотря на падение доходов населения, рост безработицы и вирусophobia, очередной кризис может дать толчок новому витку развития туризма в России. За счет слаженной работы органов государственной власти и частного сектора представляется возможность развить дорожно-транспортную и

гостиничную инфраструктуру для продвижения доступных видов туризма на территории России.

Литература

1. Гениевская Ю.С. Туристическая сфера в условиях пандемии // Поствирусный мир. Актуальные вопросы социально-экономического и культурного развития: Сборник научных статей / Под ред. О.В. Архиповой, А.И. Климина. СПб., 2020. С. 45–49.
2. Отельеры о гостиничном кризисе: было жестко // Строительство.ru. Всероссийский отраслевой интернет-журнал. URL: <https://clck.ru/SofMo> (16.10.2020).
3. Российские авиакомпании получили допуск на полеты в 24 страны // Известия. URL: <https://clck.ru/SofN2> (16.10.2020).
4. Россия – Занятое население // Экономические показатели. Trading Economics. URL: <https://clck.ru/SofNJ> (17.10.2020).
5. Россия – Уровень безработицы // Экономические показатели. Trading Economics. URL: <https://clck.ru/Jm8xF> (17.10.2020).
6. Рынок труда, занятость и заработная плата // Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://clck.ru/SofNi> (17.10.2020).
7. Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил Р 120 млрд. Насколько вырастут потери отрасли по итогам 2020 года // РБК. URL: <https://clck.ru/SofPK> (16.10.2020).
8. Цены // Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/price> (17.10.2020).
9. Travel & Tourism Economic Impact from COVID-19. L., 2020. URL: <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact> (16.10.2020).

© Лебедева С.А.